

O DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE) E SUA APLICAÇÃO NO TRATAMENTO CONTRA O TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH): UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 30/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12675417

Isadora Cristina Fernandes de Souza;

Lara Rezende Ribeiro;

Matheus Moreira da Silva;

Orientadora: Profa. MsC. Regiane Tercetti Rodrigues.

Resumo

O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é a condição comportamental mais comum e a segunda mais recorrente em crianças, sendo descrito como uma desordem neurobiológica caracterizada pela falta de atenção, impulsividade e hiperatividade, podendo esses sintomas estarem associados ou não. Após o diagnóstico, o tratamento do TDAH é recomendado que seja feito com o uso de medicamentos e de intervenções comportamentais, como a psicoterapia. Dentre os medicamentos autorizados e com eficácia liberada está o Venvanse, cuja atuação se dá no sistema nervoso central do paciente. Assim, o presente

trabalho objetivou analisar a eficácia e segurança do Venvanse no tratamento de TDAH. Com base na literatura avaliada, fica demonstrado que o Venvanse é um medicamento eficaz e seguro para o tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, podendo ser recomendado para indivíduos das mais diversas idades. Porém, mais estudos ainda são recomendados para que as dosagens corretas sejam ministradas e, com isso, obtenha-se ainda mais sucesso no tratamento.

Palavras-chave: Funções Cognitivas. Hiperatividade. Psicoestimulante.

Abstract

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common behavioral condition and the second most recurrent in children. It is described as a neurobiological disorder characterized by lack of attention, impulsivity, and hyperactivity, whether these symptoms may be associated or not. After diagnosis, ADHD treatment is recommended using medication and behavioral interventions, such as psychotherapy. Among the authorized medications with approved efficacy is Venvanse, which acts on the patient's central nervous system. Thus, the present work aimed to analyze the efficacy and safety of Venvanse in treating ADHD. Based on the literature evaluated, it is demonstrated that Venvanse is an effective and safe medication for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder and can be recommended for individuals of the most diverse ages. However, further studies are still recommended so that the correct dosages are administered and, therefore, even more successful treatment can be achieved.

Keywords: Cognitive Functions. Hyperactivity. Psychostimulant.

INTRODUÇÃO

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) que se caracteriza por ser uma desordem neurobiológica, em que o indivíduo apresenta dificuldades em manter a concentração, controlar os seus

impulsos e gerir as funções cognitivas (Andrade *et al.*, 2011). Assim, embora não impacte diretamente a cognição, essa condição é reconhecida como uma disfunção do sistema de execução.

Segundo o DSM-5, o indivíduo com TDAH, em geral, apresenta padrões comportamentais distintos ou combinados, a exemplo do tipo desatento, tipo hiperativo ou tipo impulsivo. Dalgalarondo (2019) encontrou em seus estudos com imagem cerebral que pessoas com TDAH apresentam alterações no córtex frontal e em suas conexões, fato esse que resulta em prejuízos no autocontrole, essencial para a regulação da atenção alterada e sustentada. Nesse sentido, o tratamento do TDAH é realizado pela associação medicamentosa e da psicoterapia (Zampiroli *et al.*, 2020), sendo a terapia cognitiva comportamental a mais frequente.

Já em relação aos medicamentos, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA, 2017) cita que os medicamentos de primeira escolha são a Ritalina, o Concerta, a Ritalina La e o Venvanse, sendo o último aquele que vem apresentando melhor resposta terapêutica. O Venvanse é considerado uma anfetamina que atua especialmente no estímulo ao Sistema Nervoso Central (Wolraich *et al.*, 2019), no sentido de bloquear a recaptação do neurotransmissor dopamina e estimular a sua produção e a produção de noradrenalina (Maciel *et al.*, 2023). Uma das propostas apresentadas pelo uso do Venvanse é o seu efeito prolongado, de modo que é feita a ingestão de apenas um comprimido ao dia, reduzindo, assim, o uso indiscriminado e abusivo do produto (Adler *et al.*, 2008).

Nesse contexto e frente a necessidade de mais estudos e atualizações sobre o TDAH e as abordagens terapêuticas utilizadas, o trabalho apresenta como objetivo analisar a eficácia e segurança do uso de Venvanse no tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão sistemática sobre a eficácia e a segurança do dimesilato de lisdexanfetamina (Venvanse) no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A questão central a este tema foi: “Qual é a eficácia e a segurança do dimesilato de lisdexanfetamina (Venvanse) no tratamento do TDAH?”.

Dentre os critérios de inclusão estão o ano de publicação (últimos 15 anos – 2008 a 2023), a população de pacientes diagnosticados com TDAH, de qualquer faixa etária e o uso de dimesilato de lisdexanfetamina (Venvanse) no tratamento do TDAH. Além de termos como auxílio os estudos que avaliem a eficácia (melhoria dos sintomas do TDAH) e a segurança (eventos adversos) do Venvanse. Foram excluídos artigos de opinião, estudos não revisados por pares e estudos que não enfocam diretamente no TDAH ou que utilizem outras medicações sem comparação direta com o Venvanse.

Os artigos selecionados na primeira etapa foram lidos na íntegra para confirmar se atendem aos critérios de inclusão. Para tanto, os dados foram extraídos utilizando um formulário padronizado contendo os autores, ano de publicação, tipo de estudo, critérios de diagnóstico do TDAH, características do tratamento, medidas de eficácia (escalas de avaliação do TDAH, desempenho acadêmico, qualidade de vida) e medidas de segurança (eventos adversos, efeitos colaterais).

Ao final, foi avaliada a melhoria dos sintomas do TDAH, conforme indicado pelas escalas padronizadas. Como base de dados para a busca de artigos científicos foram utilizadas a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Web of Science, PubMed e Scopus.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base na revisão de literatura, foi identificado que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), atualmente aprova o uso dos seguintes medicamentos para o tratamento de TDAH: Dimesilato de lisdexanfetamina (Venvanse), metilfenidato de ação curta (Ritalina),

metilfenidato de ação longa (Concerta e Ritalina LA) e atomoxetina (Strattera) (Nascimento; Fernandes; Barbosa, 2022). Nesse cenário, o Venvanse se apresenta como uma alternativa interessante pois possui seu efeito de duração prolongada. Foram selecionados 10 artigos que relacionam o uso do Venvanse às populações específicas e os seus resultados para o tratamento do TDAH, os quais estão dispostos no quadro 1.

Quadro 1 – Uso do Venvanse em populações específicas para o tratamento de TDAH – estudos selecionados

Autor	Objetivo	População	Conclusão
Stuhec <i>et al</i> , 2015	Comparar a eficácia dos medicamentos utilizados para o tratamento de TDAH	Crianças e adultos	A lisdexanfetamina (Venvanse) tem a melhor relação risco-benefício e possui potencial para o tratamento de TDAH.
Maneeton <i>et al</i> , 2015	Comparar a eficiência, aceitabilidade e tolerância à lisdexanfetamina em crianças e adolescentes com TDAH.	Crianças e adolescentes	Foram verificados resultados positivos quanto à tolerância e eficiência do medicamento. No entanto, para a aceitabilidade não foram verificadas diferenças entre os tratamentos. Os autores indicam a necessidade de mais estudos.

<p>Coghill <i>et al.</i>, 2013</p>	<p>Avaliar a eficácia e segurança do Venvanse comparado ao placebo.</p>	<p>Crianças e adolescentes</p>	<p>Foram identificados efeitos colaterais como perda de apetite, dor de cabeça e insônia. De modo geral o Venvanse foi eficiente e bem aceito pela população do estudo.</p>
<p>Findling <i>et al.</i>, 2011</p>	<p>Examinar a eficácia e segurança do Venvanse comparado a um medicamento placebo.</p>	<p>Adolescentes</p>	<p>Foram verificados efeitos colaterais como perda de apetite, dor de cabeça, insônia, perda de peso e irritabilidade. Porém o medicamento apresentou eficácia nas diferentes doses (30, 50 ou 70mg/dia), demonstrando um perfil consistente e seguro.</p>
<p>Coghill <i>et al.</i>, 2017</p>	<p>Avaliar por um período de dois anos a eficácia no uso de Venvanse.</p>	<p>Crianças e adolescentes</p>	<p>Foi verificado que a eficácia do medicamento foi mantida ao longo dos dois anos, demonstrando o</p>

			potencial no uso do medicamento.
Najib <i>et al.</i> , 2020	Avaliar a eficácia e segurança no uso do Venvanse.	Crianças e adolescentes.	Foram observadas melhorias estatisticamente significativas na sintomatologia do TDAH em sala de aula e no comportamento em geral desses pacientes.
Maneenton <i>et al.</i> , 2014	Avaliar a eficácia, aceitabilidade e tolerabilidade da lisdexanfetamina em relação ao placebo.	Adultos.	Os resultados demonstraram que a lisdexanfetamina é eficaz e melhora os déficits de função executiva, além de ser bem tolerada. No entanto, os autores sugerem a necessidade de mais estudos para corroborar com os dados apresentados.
Weisler <i>et al.</i> , 2009	Avaliar a eficácia e segurança do Venvanse a longo prazo.	Adultos.	Foram observados efeitos adversos no trato respiratório superior, insônia, dor de cabeça, boca seca, perda de

			<p>apetite e irritabilidade severa. Porém, foi concluído que o medicamento possui um bom perfil de segurança e uma eficácia contínua em adultos com TDAH.</p>
<p>Frampton, 2016</p>	<p>Revisar a literatura para verificar o uso de lisdexanfetamina.</p>	<p>Adultos</p>	<p>A lisdexanfetamina proporciona uma opção alternativa útil e eficiente para o tratamento de TDAH em adultos, especialmente para aqueles que não responderam adequadamente à outras abordagens terapêuticas,</p>
<p>Najib <i>et al</i>, 2017</p>	<p>Demonstrar a eficácia do Venvanse para transtornos de TDAH</p>	<p>Adultos</p>	<p>O Venvanse apresentou eficácia após 14 horas em adultos e pode ser utilizado como estimulante de ação prolongada para controlar os sintomas de TDAH.</p>

Fonte: Autoras (2024).

Nota-se, com base na revisão de literatura, que o TDAH embora seja uma condição comportamental extremamente comum em crianças, adolescentes e até mesmo adultos, a sua etiologia ainda permanece indefinida, sendo as principais hipóteses aquelas relacionadas à redução do volume ou funcionalidade da matéria cinzenta e branca no cérebro. Assim, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA) recomenda que o tratamento seja realizada partindo-se da associação entre medicamentos e terapia (ABDA, 2017), sendo a primeira e segunda linhas terapêuticas de medicamentos recomendadas incluem os psicoestimulantes, como a lisdexanfetamina, encontrada no Venvanse.

Os estudos apresentados indicam que o Venvanse é um medicamento que tem apresentado elevada eficácia e segurança e, embora alguns autores tenham relatado a presença de efeitos colaterais, como dor de cabeça, insônia, perda de apetite e irritabilidade, há prevalência dos efeitos benéficos para todas as populações estudadas. É interessante perceber que o medicamento apresentou prognóstico positivo independentemente da idade da população avaliada, o que indica o seu potencial de utilização em todas as faixas etárias.

No Brasil, a ANVISA indica a prescrição do Venvanse em três doses distintas, 30, 50 ou 70mg, os quais são vendidos em caixas com 28 unidades. Nos estudos avaliados (Maneeton *et al.*, 2015; Findling *et al.*, 2011; Weislet *et al.*, 2009; Najib *et al.*, 2017), dosagens não afetaram na resposta encontrada, podendo-se perceber, nesse caso, que não há necessidade de prescrição de altas dosagens, especialmente para o tratamento de crianças e adolescentes. Por fim, ressalta-se que o medicamento deve ser utilizado como parte de um programa global de tratamento do TDAH para uma maior eficácia.

Atenta-se para a necessidade de mais estudos, em especial com números amostrais e tempo de avaliação maiores, para que os efeitos benéficos e adversos fiquem bem esclarecidos na literatura, garantindo a saúde, bem-estar e qualidade de vida do paciente.

CONCLUSÃO

Com base no exposto, fica demonstrado que o Venvanse é um medicamento eficaz e seguro para o tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, podendo ser recomendado para indivíduos das mais diversas idades. Porém, mais estudos ainda são recomendados para que as dosagens corretas sejam ministradas e, com isso, obtenha-se ainda mais sucesso no tratamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no trabalho apresentado pode-se concluir que o Venvanse é um medicamento recomendado, eficaz e seguro para o tratamento de TDAH para todas as populações avaliadas (crianças, jovens e adultos) e que, apesar da observação de alguns efeitos colaterais, os prognósticos têm sido positivos, fazendo com que esse medicamento apresente potencial para se tornar o tratamento de escolha para pacientes portadores de TDAH. No entanto, o seu uso deve estar associado à terapia e a dosagem ideal deve ser prescrita pelo profissional responsável de acordo com as particularidades do paciente. Por fim, estudos a longo prazo e com maiores populações amostrais são recomendados para que a eficácia do tratamento seja, de fato, comprovada e segura.

REFERÊNCIAS

ADLER, L.A. *et al.* Double-blind, placebo-controlled study of the efficacy and safety of lisdexamfetamine dimesylate in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. **Journal of Clinical Psychiatry**, v.69, n.9, p. 1364, 2008.

ANDRADE, C.R.M. *et al.* Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). **Revista Med Minas Gerais**, v.21, n.4, p. 455-464, 2011.

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consultas Medicamentos [Internet]. 2022 [cited 2022 Mar 25]. Disponível em:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=25242>.

Acesso em: 20 set 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DÉFICIT DE ATENÇÃO (ABDA). **Tratamento**. 2017. Disponível em: <https://tdah.org.br/tratamento>. Acesso em: 15 set 2023.

CASTRO, C.X.L.; LIMA, R.F.D. Consequências do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) na idade adulta. **Pepsic.**, v.35, n.106, p. 61-72, 2018.

COGHILL, D.R. *et al.* Long-Term Safety and Efficacy of Lisdexamfetamine Dimesylate in Children and Adolescents with ADHD: A Phase IV, 2-Year, Open-Label Study in Europe. **CNS Drugs**, v.31, p. 625-638, 2017.

COGHILL, D.R. *et al.* European, randomized, phase 3 study of lisdexamfetamine dimesylate in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. **European Neuropsychopharmacology**, v.23, n.10, p. 1208-1218, 2013.

COUTO, T.S. *et al.* Aspectos neurobiológicos do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH): Uma revisão. **Ciências e Cognição**, v.15, n.1, p. 241-251, 2010.

FERRI, P. C., GALDURÓZ F. C. J. **Critérios diagnósticos: CID-10 E DSM**. Eixo Políticas e Fundamento. 2016.

FINDLING, R.L. *et al.* Efficacy and Safety of Lisdexamfetamine Dimesylate in Adolescents With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. **Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry**, v.50, n.4, p. 395-405, 2011.

FRAMPTON, J.E. Lisdexamfetamine: A review in ADHD in Adults. **CNS Drugs**, v.30, p. 343-354, 2016.

GOMES, M. *et al.* Conhecimento sobre o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade no Brasil. **J. Bras. Psiquiatr.**, v.56, n.2, p. 94-101.

MACIEL, F.D. *et al.* Segurança e eficácia do dimesilato de lisdexanfetamina em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade: uma revisão literária. **Research, Society and Development**, v. 12, n.2, p. e28412240259, 2023.

MANEETON, N. *et al.* A systematic review of randomized controlled trials of bupropion versus methylphenidate in the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder. **Neuropsychiatry Dis Treat.**, v. 10, p. 1439-1449, 2014.

MANEETON, B. *et al.* Comparative efficacy, acceptability, and tolerability of lisdexamfetamine in child and adolescent ADHD: a meta-analysis of randomized, controlled trials. **Drug Des Devel Ther.**, v.9, p. 1927-1936, 2015.

NAJIB, J. *et al.* Review of lisdexamfetamine dimesylate in children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder, **Current Medical Research and Opinion**, v. 36, n. 10, p. 1717-1735, 2020.

NAJIB, J. *et al.* Review of Lisdexamfetamine Dimesylate in Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. **Journal of Central Nervous System Disease**, v.9, 2017.

NASCIMENTO, M.H.F.; FERNANDES, R.M.; BARBOSA, A.M.
Lisdexanfetamina comparada a metilfenidato ou antidepressivos no tratamento de TDAH em crianças e adolescentes: revisão rápida de evidências. **Rev Cient Esc Estadual Saúde Pública de Goiás “Candido Santiago”**, v.8, n. e80011, p. 1-17, 2022.

NIGG, J.T. *et al.* Development of ADHD: etiology, heterogeneity, and early life course. **Annual Reviews**, v. 2, p. 24.1-21.25, 2020.

RODRIGUES, A.R.A. *et al.* Alterações anatômicas e funcionais do cérebro de pacientes com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.

Brazilian Journal of Impantology and Health Sciences, v.5, n.4, p. 27-41, 2023.

ROEVER, L. Compreendendo os estudos de revisão sistemática. **Ver Soc Bras Clin Med.**, v.15, n.2, p. 127-130, 2017.

SHARMA, A.; COUTURE, J. A Review of the pathophysiology, etiology, and treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). **Annals of Pharmacotherapy**, v.48, n.2, p. 209-225.

STUHEC, M. *et al.* Comparative efficacy and acceptability of atomoxetine, lisdexamfetamine, bupropion and methylphenidate in treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: A meta-analysis with focus on bupropion. **Journal of Affective Disorders**, v.178, p. 149-159, 2015.

WEISLER, R. *et al.* Long-Term Safety and Effectiveness of Lisdexamfetamine Dimesylate in Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. **CNS Spectrums**, v.14, n.10, 2014.

WOLRAICH, M.L. *et al.* Diagnosis and Treatment Guidelines: A Historical Perspective. **Pediatrics**, v. 144, n.4, p. 16-82, 2019.

ZAMPIROLI, I.Z. *et al.* Abordagem clínica e terapêutica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH): Revisão Bibliográfica. **VI Seminário Científico do UNIFACIG**, 2020.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil